

NUEVA RELACION , Y CURIOSO ROMANCE , EN QUE SE declara como un Cavallero natural de Tarragona , por sus travesuras dexó su Patria , y Padres , y se fue á la Corte del Emperador de Alemania en donde tomó plaza de Soldado ; y por sus buenos servicios , le honró su Magestad con el empleo de Capitan. Refiere como á los 58. años de su edad pidió licencia à su magestad Imperial para bolverse á su Patria ; y concedida que fue halló sus Padres difuntos , y su patrimonio enagenado : y puesto en litigio tuvo infeliz sentencia : Por lo que la Divina Magestad permitió que un

Demonio lo entrasse en el Infierno , para que un Condenado declarasse donde estaban los papeles instrumentos de su

Legitima. Sucedió dia 4. de Enero 1756.

PRIMERA PARTE.

A Sombro raro de asombros, pues al pronunciar tu nombre, prodigios de los prodigios, al punto tiembla el Abismo; pasmo de todos los pasmos, y es razon que tiembla, al ver hechizo de los hechizos; un Misterio tan subido;

pues

pues por ser inefable,
no hay pluma, que al referirlo
no titubea en su curso,
pidiendo á voces asilo:
En vos llevo mi esperanza,
y solo en vos me confío
Misterio de los Misterios,
y de las Personas Trino,
Padre, Hijo, Espiritu Santo
en un solo Dios lo miro;
al Padre como Criador,
y qual procedente al Hijo,
y al Santo Espiritu vemos
que procede de ambos mismos.
Y siendo tres las Personas,
solo es un Dios infinito;
y aqueste me ha de valer
en un lance tan preciso,
en una accion tan horrenda,
y en un caso tan impio,
que la pluma titubea
al aver de referirlo:
Atencion, que ya comienzo,
pues me es preciso decirlo.
En la noble Tarragona,
que en la abundante del sitio,
en lo fertil por sus frutos,
y fecunda, por los rios
no ay Ciudad, q̄ aquesta iguale,
ni en nuestros tiépos se ha visto,
por ser esta en Cataluña
quien todo el lauro ha tenido.
En esta Ilustre Ciudad,
un Cavallero ha nacido,
que por ser de Noble sangre,
su nombre aqui no lo digo.
Casose al fin con señora,
igual á su Estérpe limpio,
y este feliz matrimonio
á luz les ha dado un hijo,

de calidad tan estraña,
tan inclinado á los vicios
que no pueden sujetarlo
de la infancia en sus principios.
Todo es hazer travesuras
delitos, y mas delitos;
y apenas los diez y ocho
Abriles hubo cumplido,
quando tuvo una pendencia
con un Cavallero rico,
y por ser la parte gruessa
le fue ausentarse preciso;
y saliendo de España,
y tomando su camino,
en breves dias llegó
á la Corte del invicto
Emperador de Alemania,
en donde haviendola visto,
sentó plaza de soldado
mostrando valor, y brio;
y á pocos años que estuvo
le han honrado sus servicios
con una rica Vandera,
en paga del beneficio.
Prosiguió con tanto acierto,
que apenas hubo cumplido
cavales, los veinte años
del Militar exercicio;
quando su Real Magestad
le dió el Baston merecido
de Capitan de acavallo,
que gustoso lo ha admitido.
Con este cargo se estuvo,
hasta que tuvo cumplidos
los años cinquenta y ocho
de su edad; aora amigo
discreto Letor bolvamos
á sus padres, que afligidos
todo es hazer diligencias
preguntando por su hijo;
qué

qué llantos, què sentimientos
los Ancianos han tenido!
Todo es dar al Cielo quejas,
y al ayre echarle suspiros:
hechas muchas diligencias,
y viendo no ha parecido
todos le juzgan por muerto;
y esta ausencia al padre hizo
tan notable sentimiento,
que de él ha fallecido,
dexando toda su hazienda
á su muger, y á un sobrino.
Vivieron algunos años
gozando este beneficio;
pero apenas han pasado
los nueve años cumplidos,
quando su madre fallece,
siendo el caudal dividido
entre grande multitud
de sobrinas, y sobrinos,
de parientes, y parientas,
de propinquas, y propinquos.
Mas bolviendo al Capitan,
que de los años vencido,
su desseo es descansar,
por hallarse muy rendido:
Al Señor Emperador
su licencia le ha pedido,
para bolverse á su tierra,
pues que lo llama el cariño
de su patria, y de su casa;
pues es muy claro, y muy fixo,
que siempre clama la sangre,
aunque uno salga ofendido.
Alcanzada la licencia,
para España se fia partido
entrándose en un Vaxel
mercantil, que conducido
fue en breve tiempo, y sin pena
á aquel Puerto esclarecido,

pues basta dezir, que es
de Barcelona propinquo,
á su patria Tarragona,
aviendo sido este arribo
año de mil setecientos
cinquenta y tres ya vencidos.
Alli se estuvo tres dias,
y yá que todo lo vido,
camina para su casa
con contento, y regocijo,
y en menos de siete dias,
dentro su Patria se ha visto.
Va á su casa, yá no encuentra
á sus padres tan queridos:
Pregunta, quien vive alli,
y le responden, que un primo;
pero que no le conocen,
y assi, que busque otro asilo.
Pregunta por sus parientes,
por sus tias, y sus tios,
y nadie quiere ampararlo,
de que se vió desvalido.
Haze varias diligencias
sobre los bienes perdidos,
á quien los dexó su padre,
á quien su madre, y su primo.
Informado ya de todo,
y enterado de lo dicho,
lo pide Judicialmente;
manifiesta sus servicios,
saca la fe del Bautismo,
y tambien de quien es hijo:
Saca varios instrumentos,
que para esto ha adquirido;
no siendo los principales,
por estar mas escondidos;
y á los diez meses de litis,
el pleyto se ha decidido
dándole sentencia en contra,
á este pobre desvalido,

obs-

oscuros los instrumentos,
poderoso el enemigo,
sobornado el Escrivano,
y el Juez pagado, y servido,
por lo que quedó de todos
despreciado, y abatido.

Aqui fueron los sollozos,
aqui fueron los suspiros,
aqui fue el clamar al Cielo,
aqui fue el pedir auxilio.

En medio de tantas penas,
y en medio de tal conflicto:

Un Lunes, por la mañana,
derechamente se ha ido

ázia la Iglesia mayor,

y yá que en ella se ha visto
con muy cordial devocion,

delante de un Santo Christo
se ha postrado de rodillas,

y de esta manera ha dicho:

Ea, Divino Señor,

esto, mi bien ya está visto;

Justicia no hay para mi,

que solo la halla el rico,

yo estoy yá desamparado

de Parientes, y de Amigos,

no ay uno, que me socorra

lo que encuentro es enemigos,

solo en vos tengo esperanza,

solo en vos, mi Dios, confío,

á vos apelo, Señor,

á vos apelo, Dios mio,

amparame cariñoso,

favorecedme benigno.

Ea, Señor, que me voy

por esse mundo perdido

à empeñar vuestra palabra,

para el sustento; y alivio

de tantas necesidades,

que me tienen impelido.

De puerta en puerta andaré

como qual otro mendigo,

y si el hombre me faltare,

no me falteis vos, Dios mio;

pues bien sabeis; que en mi pecho

os llevo bien esculpido.

Dexemos en este estado

à este triste y afligido,

prometiendole, darle fin

en otro segundo escrito:

Y en tanto, Letor, paciencia,

que yo tambien la he tenido,

y en la segunda verás

este caso concluido.

SEGUNDA PARTE.

EN QUE PROSIGUE LA HISTORIA DEL MENCIONADO Cavallero: Dase cuenta como por permission de Dios, encontró con el Demonio, el qual lo llevó engañado á un bosque en donde se abrió la tierra, y baxaron á los infiernos donde vió al condenado que le avia negado los papeles, é instrumentos de su Legitima. Tambien refiere como salió por una cueva junto al castillo de Murviedro, con otras individuales noticias que verá el curioso Lector. Sucedió dia 4. de Enero de 1756.

EN la primera, quedó tan triste, y tan afligido aquel pobre Cavallero, rogandole á Dios propicio

le favorezca, y ampare; pues vá á tomar el camino de la gran Reyna del Cielo de Monserrate, prodigio;

pero,

pero, apenas á la falda
de aquel gran monte vecino
llegó; quando se aparece
un Mancebo, tan lucido
sobre un brioso cavallo,
á quien compasivo dixo:
Señor, dad una limosna
á este pobre, que perdido
anda por aquesta tierra
buscando amparo, y asilo.
Paró el bruto, y le pregunta:
Segun tu modo, y estilo,
Cavallero déves ser
de linage esclarecido?

A que el pobre le responde:
Amigo, Noble he nacido;
pero aquesto, qué me sirve,
si entre trabajos metido,
entre miserias embuelto,
y entre penas sumergido,
estoy pasando desdichas,
y tormentos excessivos.

El montado Cavallero,
de esta manera le ha dicho:
Amigo, monta á gurupa,
que assi lo manda lo Altissimo;
pues á muy corta distancia,
en un muy ameno sitio
tengo un hermoso recreo
en donde muy compassivo
escucharé tus sucessos,
y á tu pena daré alivio.

En aquel hermoso bruto
montó, muy agradecido,
y caminadas dos leguas,
en un bosque se han metido
en donde se abrió la tierra,
y se los tragó al proviso.
Alli fueron los sollozos,
alli fueron los suspiros,

alli fue el llamar á Dios,
á la Virgen, y á su Hijo.
Mas viendolo el Cavallero,
no temas, le dice amigo,
que yo no puedo dexarte,
que assi lo manda el Altissimo.
Sabrás que soy el Demonio,
y solamente he venido
á traerte á mi Pais,
no á que penes afligido,
si á que veas cara á cara
aquel, que la causa ha sido
de que tu passes trabajos,
y te veas qual te miro.
Aqui, no temas á nadie;
todos los verás rendidos,
sujetos á tu obediencia,
y á mi, que los mando, y rijo,
deseando que me mandes
para hazerlo, qual lo he dicho.
Considera tu Letor,
quan triste y quan afligido
se veria este infelice
entre Demonios metido,
en cabernas tan obscuras,
y en un tan lobrego sitio?
Cobrado ya algun aliento,
animado algun poquillo,
se llegaron á una puerta,
y dando un recio bramido,
la puerta se abrió al instante;
(valgame Dios, lo que he visto!)
qué caterva de Demonios
lo rodean al proviso!
que de fiestas que le hazen?
que alegria, y regocijo!
Se demostraron, apenas,
quando de la mano asido,
pisando mares de fuego,
con pez, y azufre encendido,
pas-

passando muchos estanques,
con un fuego tan activo
que horror causa imaginarlo,
quanto ni mas el decirlo.
En medio de tantas llamas,
vido muchos conocidos
blasfemando, y maldiciendo
de aqueste mundo los vicios.
Entraronse mas à dentro,
y allí vido, que oprimidos
en un lado tan estrecho,
avia un gran laberinto;
muchos hombres, y mugeres,
que davan muy recios gritos;
unos maldicen sus padres,
otros el pan que han comido,
y estos segun sus tormentos,
al instante se hizo juicio
en este mundo avian sido
deshonestos excessivos.
Mas adelante passó,
y encontró un elado rio
tendiendo por el la vista
en medio de tanto frio,
qué tropel de Condenados
que allí estavan dando gritos!
Qué temblores que les dava,
valgame Dios, que conflicto!
mas para templar el yelo,
baxa otro mas veloz rio
de un fuego tan abundante,
con hedor tan excessivo,
que solamente à la vista
le sirvió de grande martirio;
y juntos ya, fuego, y yelo
executan bien su officio.
Y mas abaxo advirtió
un tan elevado risco
que no alcanzó à ver el fin,
por mas que quiso inquirirlo

por alli los condenados
baxaban como racimos.
Passaron mas adelante
y entraron en un Castillo
con las paredes de fuego,
la techumbre de lo mismo;
Qué de llamas que arrojaba
aquel voráz edificio!
Qué lamentos que se oian!
Qué ansias, y qué conflictos!
Entre muchos condenados
avia uno en un sitio
mas alto, que los demas,
en una silla oprimido,
rodeado de un grande fuego,
pues era el mayor que ha visto.
Entonces dixo el Demonio:
Ven acá, repara, amigo,
mira bien aquella silla,
y al que está en ella metido,
por si al caso le conoces,
que discurro le avrás visto.
Puso los ojos en él,
y con prontitud ha dicho:
Aqueste es cierto Notario,
que se hallava quando vivo
en Tarragona mi patria,
exerciendo alli su officio;
fui à pedirle unos papeles,
y no pude conseguirlos.
Entonces dixo el Demonio:
Ven acá tu fementido;
conoces este señor,
que à la vista está conmigo?
Que ahullidos tan horrendos
dió al instante que le vido,
qué votos, y que blasfemias,
que maldiciones ha dicho!
Maldito sea mi padre,
mi madre, muger, é hijos:

mal.

maldito el pan que comia,
lo que bebia, maldito,
y maldita mi codicia,
desordenado apetito,
de que me sirvió el tesoro :
todo en fin sea maldito.
En esto llegó el demonio,
y dandole un recio grito,
le dize, ea declara
donde dexaste escondidos
los papeles , que buscaba
aqueste pobre afligido ?
Respondio pronto el Notario ;
Están debaxo un ladrillo
en la alcova que dormia,
dentro la tierra metidos,
arrimado à la pared ;
y que están alli es muy fijo.
Has entendido , le dize,
lo que el Notario te ha dicho ?
Dixo el Cavallero , si ;
y luego alli de improviso
se oyó un trueno tan diforme,
que al suelo cayó aturdido :
assi estuvo un gran rato,
y luego , despues ha visto
un poco de claridad,
à seguirla se ha movido ,
y à pocos passos halló
un deleytable camino,

muchas huertas , y alquerias,
y alli cerca vió un Castillo ;
y preguntando , qual era,
y en que Reyno estava sito :
Le dizen, como es Murviedro,
de Valencia Reyno fixo.
Admirado del suceso,
de Tarragona el camino
toma con gran ligereza,
y en breve tiempo se havisto
con el Juez en Tarragona,
quien yá no le ha conocido.
Le dize , vaya con él
un Escrivano , y testigos ;
Los lleva à casa la viuda,
y cabando en aquel sitio,
encontraron los papeles,
como el Notario lo dixo.
Eutregado de su hazienda,
dotó un Colegio excesivo ;
hizo una vida exemplar
en la Religion metido
de la noble Compania
de Jesus , y de sus Hijos.
En esto vino à parar,
este hombre referido ;
sus principios fueron malos,
pero sus fines , propicios.
Y aora , Letor , corrige
si algun yerro he cometido.

FIN

BARCELONA : Pòr los Herederos de Juan Jolis,
en la calle de los Algodoneros.